

Rancang Bangun Website Pengelolaan Kost Menggunakan Python dan MySQL dengan Pendekatan Agile Development

Moh. Angriawan Arief¹

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Program Vokasi, Universitas Negeri
Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: moh._d4trpl@mahasiswa.ung.ac.id¹

Abstrak

Pengelolaan rumah kost secara konvensional masih banyak dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pencatatan data, pengelolaan pembayaran, dan penyusunan laporan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun website pengelolaan kost berbasis *Python* dan *MySQL* dengan pendekatan *Agile Development* guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan rumah kost. Metode penelitian yang digunakan adalah rancang bangun dengan menerapkan metodologi *Agile Development* yang bersifat iteratif dan incremental, sehingga memungkinkan penyesuaian sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan mampu mengelola data kamar, data penyewa, transaksi pembayaran, serta laporan administrasi secara terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website pengelolaan kost yang dibangun dapat membantu pengelola kost dalam mempermudah proses administrasi, meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan dibandingkan dengan sistem manual. Dengan demikian, penerapan *Agile Development* pada pengembangan website pengelolaan kost dinilai efektif dan sesuai untuk mendukung kebutuhan pengelolaan rumah kost yang dinamis.

Kata Kunci: sistem informasi; rumah kost; website; *Agile Development*; *Python* dan *MySQL*

ABSTRACT

Conventional boarding house management is still widely carried out manually, which can cause problems in data recording, payment management, and administrative reporting. This study aims to design and develop a boarding house management website based on Python and MySQL using the Agile Development approach to improve the efficiency and effectiveness of boarding house management. The research method used is research and development by applying an iterative and incremental Agile Development methodology, allowing system adjustments based on user requirements. The developed system is capable of managing room data, tenant data, payment transactions, and administrative reports in an integrated manner. The results show that the developed boarding house management website facilitates administrative processes, improves time efficiency, and reduces the risk of recording errors compared to manual systems. Therefore, the application of Agile Development in developing a boarding house management website is considered effective and suitable for supporting dynamic boarding house management needs.

Keywords: information system; boarding house; website; *Agile Development*; *Python* and *MySQL*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi berbasis website telah memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan data dan layanan administrasi, termasuk pada pengelolaan rumah kost. Website tidak hanya berperan sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sistem terintegrasi yang mampu mengelola data penghuni, kamar, transaksi pembayaran, serta laporan administrasi secara terpusat dan efisien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan kost berbasis web mampu membantu pemilik kost dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual [1].

Dalam praktiknya, pengelolaan rumah kost secara konvensional masih banyak ditemui, seperti pencatatan data penyewa menggunakan buku atau lembar kerja terpisah, pengelolaan pembayaran yang tidak terdokumentasi dengan baik, serta kesulitan dalam penyusunan laporan. Permasalahan ini juga ditemukan pada berbagai studi sebelumnya yang kemudian mendorong pengembangan sistem informasi manajemen kost berbasis web sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sistem manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web mampu membantu proses administrasi kost menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses oleh pengelola [2].

Berbagai penelitian telah mengembangkan sistem informasi rumah kost dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Beberapa penelitian menekankan pentingnya sistem berbasis website dalam mendukung pengelolaan data kamar dan penyewa secara terintegrasi [3], [4]. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan analisis dan perancangan yang terstruktur dapat menghasilkan sistem yang memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik serta fleksibilitas dalam pengembangan lebih lanjut [5].

Selain fungsi administrasi, sejumlah penelitian menyoroti peran website sebagai media pendukung layanan dan pemasaran rumah kost. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa website dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk menjangkau calon penyewa secara lebih luas [6]. Penelitian lain menambahkan fitur pemetaan geografis untuk membantu pengguna dalam mencari lokasi kost, sehingga meningkatkan nilai guna sistem informasi pengelolaan kost [7].

Pengembangan sistem informasi rumah kost juga telah dikombinasikan dengan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Integrasi layanan pesan dapat membantu penyampaian informasi kepada penyewa secara cepat dan efisien. Selain itu,

penelitian sebelumnya menegaskan bahwa sistem berbasis web mampu meningkatkan kerapihan data, kemudahan monitoring, serta transparansi pengelolaan rumah kost [8], [9], [10].

Dari sisi metode pengembangan perangkat lunak, beberapa penelitian menggunakan pendekatan Rapid Application Development (RAD) dalam pengembangan aplikasi rumah kost. Metode RAD mampu mempercepat proses pengembangan, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna secara berkelanjutan [11].

Oleh karena itu, metode *Agile Development* menjadi pendekatan yang relevan untuk pengembangan sistem pengelolaan kost berbasis website. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *Agile* mampu memberikan fleksibilitas tinggi, memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap, serta memfasilitasi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan karakteristik pengelolaan rumah kost yang dinamis dan terus berkembang [12].

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, artikel ini diarahkan untuk merancang dan membangun website pengelolaan kost berbasis *Python* dan *MySQL* dengan pendekatan *Agile Development*. Fokus utama artikel ini adalah pada proses rancang bangun sistem serta penerapan metode *Agile* dalam pengembangan website pengelolaan kost yang terintegrasi. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung pengelolaan data kamar, penyewa, pembayaran, dan laporan secara efektif serta mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

Untuk menjaga fokus pembahasan, penelitian ini dibatasi pada pengembangan sistem pengelolaan rumah kost berbasis website dengan fitur utama meliputi manajemen data kamar, data penyewa, transaksi pembayaran, dan pembuatan laporan administrasi. Sistem dikembangkan menggunakan *Python* sebagai backend dan *MySQL* sebagai basis data. Penelitian ini tidak membahas integrasi sistem pembayaran pihak ketiga, aspek keamanan tingkat lanjut, maupun pengujian performa berskala besar. Pengujian sistem difokuskan pada pengujian fungsional untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan rancang bangun (*research and development*) dengan tujuan menghasilkan sebuah website pengelolaan kost yang dapat digunakan untuk membantu proses administrasi rumah kost. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis website dengan *Python* sebagai bahasa pemrograman backend dan *MySQL* sebagai basis data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang dapat diuji secara langsung berdasarkan kebutuhan pengguna.

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agile Development*. Metode *Agile* dipilih karena menekankan proses pengembangan yang bersifat iteratif dan incremental, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan sistem. Selain itu, *Agile* mendorong kolaborasi yang intensif antara pengembang dan pengguna, serta memungkinkan evaluasi sistem dilakukan secara berkelanjutan pada setiap iterasi pengembangan, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian mengenai penerapan metodologi *Agile* dalam pengembangan perangkat lunak.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola rumah kost yang berperan sebagai pengguna utama sistem. Pengelola kost berperan dalam memberikan kebutuhan sistem, melakukan evaluasi terhadap fitur yang dikembangkan, serta memberikan umpan balik pada setiap tahapan iterasi. Objek penelitian adalah sistem informasi pengelolaan kost berbasis website yang dirancang untuk mengelola data kamar, data penyewa, transaksi pembayaran, dan laporan administrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan rumah kost yang masih dilakukan secara manual, meliputi pencatatan data penyewa, pengelolaan kamar, dan pembayaran. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah artikel dan jurnal terkait sistem informasi pengelolaan rumah kost berbasis web, sistem penyewaan kost, serta metode pengembangan perangkat lunak *Agile*, yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem.

Tahapan pengembangan sistem dilakukan secara iteratif mengikuti prinsip *Agile Development*. Tahap awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan masukan dari pengelola kost. Kebutuhan sistem kemudian diterjemahkan ke dalam daftar fitur yang akan dikembangkan pada setiap iterasi. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem yang meliputi perancangan alur proses, struktur basis data, serta antarmuka

pengguna. Setelah tahap perancangan, dilakukan implementasi sistem menggunakan *Python* dan *MySQL* sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Pada setiap iterasi, sistem yang telah dikembangkan diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Pengujian difokuskan pada pengujian fungsional untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengelola kost. Umpan balik dari pengguna digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan fitur pada iterasi berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan secara optimal.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis hasil observasi, hasil pengujian fungsional, serta umpan balik pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah sistem informasi pengelolaan kost berbasis website yang dibangun telah mampu mendukung proses administrasi rumah kost secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan penelitian.

Gambar 1. Tahapan Waterfall & Agile

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah website pengelolaan kost yang dikembangkan menggunakan *Python* sebagai backend dan *MySQL* sebagai basis data dengan pendekatan *Agile Development*. Website ini dirancang untuk membantu pengelola rumah kost dalam mengelola data kamar, data penyewa, transaksi pembayaran, serta laporan administrasi secara terintegrasi. Pengembangan sistem dilakukan secara iteratif, sehingga setiap fitur yang dihasilkan telah melalui proses evaluasi dan perbaikan berdasarkan kebutuhan pengguna.

Website pengelolaan kost yang dikembangkan menyediakan fitur autentikasi pengguna sebagai tahap awal akses sistem. Fitur ini bertujuan untuk membatasi hak akses agar hanya pengelola kost yang dapat mengelola data di dalam sistem. Halaman login dirancang sederhana dan mudah digunakan untuk mendukung kemudahan operasional pengelola kost.

Gambar 2. Tampilan Halaman Login Website Pengelolaan Kost

Setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna diarahkan ke halaman dashboard utama yang menyajikan ringkasan informasi penting, seperti jumlah kamar, jumlah penyewa aktif, serta status pembayaran. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kontrol pengelolaan kost dan memberikan gambaran umum kondisi rumah kost secara cepat. Penerapan dashboard ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya penyajian informasi secara ringkas dan terintegrasi [2], [9].

Gambar 3. Tampilan Dashboard Website Pengelolaan Kost

Fitur pengelolaan data kamar memungkinkan pengelola untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data kamar, termasuk informasi nomor kamar, status ketersediaan, dan harga sewa. Dengan adanya fitur ini, pengelola dapat memantau ketersediaan kamar secara real time. Hasil ini mendukung temuan pada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengelolaan data kamar berbasis web dapat meningkatkan efisiensi administrasi [3], [4].

Gambar 4. Tampilan Halaman Pengelolaan Data Kamar

Selain data kamar, sistem juga menyediakan fitur pengelolaan data penyewa. Fitur ini mencakup pencatatan identitas penyewa, kamar yang ditempati, serta masa sewa. Dengan sistem ini, pengelola kost tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual, sehingga risiko kehilangan atau kesalahan data dapat diminimalkan. Implementasi fitur ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa sistem terkomputerisasi mampu meningkatkan kerapihan dan akurasi data penyewa [1], [10].

Gambar 5. Tampilan Halaman Pengelolaan Data Penyewa

Fitur pengelolaan pembayaran memungkinkan pengelola untuk mencatat transaksi pembayaran sewa kost, memantau status pembayaran, serta menghasilkan laporan pembayaran. Fitur ini membantu pengelola dalam memantau penyewa yang telah melakukan pembayaran maupun yang masih memiliki tunggakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem pembayaran berbasis web mampu meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan keuangan [13], [14].

Gambar 6. Tampilan Halaman Pengelolaan Pembayaran

Website ini juga menyediakan fitur pembuatan laporan administrasi yang dapat digunakan oleh pengelola untuk melihat rekap data kamar, penyewa, dan pembayaran dalam periode tertentu. Laporan disajikan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Fitur laporan ini mendukung hasil penelitian *Sistem Informasi Manajemen Kost* dan *Sistem Informasi Pengelolaan Rumah Kos Ayam Tentrem Berbasis Web* yang menekankan pentingnya laporan terstruktur dalam pengelolaan rumah kost.

Gambar 7. Tampilan Halaman Laporan

Dari sisi metode pengembangan, penerapan *Agile Development* memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Setiap iterasi menghasilkan fitur yang dapat langsung diuji oleh pengguna, sehingga umpan balik dapat segera digunakan untuk perbaikan sistem. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Agile mampu meningkatkan kualitas sistem melalui proses evaluasi berkelanjutan [12].

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian fungsional, website pengelolaan kost yang dikembangkan telah mampu menjalankan seluruh fungsi utama sesuai dengan kebutuhan pengelola kost. Dibandingkan dengan sistem manual, sistem ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem informasi pengelolaan kost berbasis web merupakan solusi yang efektif untuk mendukung administrasi rumah kost.

4. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan website pengelolaan kost berbasis *Python* dan *MySQL* dengan pendekatan *Agile Development* telah berhasil dilakukan dan mampu memenuhi kebutuhan pengelola rumah kost. Sistem yang dikembangkan mampu mengelola data kamar, data penyewa, transaksi pembayaran, serta laporan administrasi secara terintegrasi dan terkomputerisasi, sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan dibandingkan dengan sistem manual. Penerapan metode *Agile Development* memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara iteratif dan fleksibel, di mana setiap fitur dapat dievaluasi secara langsung oleh pengguna sehingga perbaikan dan penyesuaian sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengelola kost. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis, seperti pengingat pembayaran melalui *WhatsApp* atau *email*, serta integrasi dengan layanan pembayaran digital guna mempermudah proses transaksi. Selain itu, aspek keamanan sistem seperti enkripsi data, pengelolaan hak akses yang lebih rinci, dan pengujian keamanan secara menyeluruh perlu diperhatikan, serta pengujian performa dengan jumlah data dan pengguna yang lebih besar dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan dan skalabilitas sistem dalam penggunaan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Dwi Rahmatya, D. Elena Simangunsong, and M. Fajar Wicaksono, “e-Kos sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Kos pada Mazasi’s House,” *J. Teknol. Dan Inf. JATI*, vol. 12, no. 2, pp. 72–86, Sept. 2022.
- [2] L. H. Naufal and N. Setiani, “Rancang Bangun Sistem Infomasi Manajemen Kost,” *AUTOMATA*, vol. 5, no. 1, Feb. 2024, Accessed: Dec. 09, 2025. [Online]. Available: <https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/view/31447>
- [3] S. Satria, D. Gusman, and E. Azrialdi, “Rancang Bangun Sistem Informasi Kost Berbasis Web di Kecamatan Tampan: Design and Build of Web-Based Boarding Information System In Tampan District,” *MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 28–36, Apr. 2022, doi: 10.57152/malcom.v2i1.188.
- [4] I. S. Marifati and U. Ubaidillah, “Rancang Bangun Sistem Informasi Kos-Kosan Di Purwokerto Berbasis Web,” *IMTechno J. Ind. Manag. Technol.*, vol. 4, no. 2, pp. 93–98, July 2023, doi: 10.31294/imtechno.v4i2.2027.
- [5] N. A. Melyani, M. Iqrom, and A. Amrullah, “Sistem Informasi Penyewaan Kost Kita Berbasis Web Menggunakan Metode Object Oriented Analysis and Design: Our Web-Based Boarding Rental Information System Using Object Oriented Analysis and Design Method,” *SENTIMAS Semin. Nas. Penelit. Dan Pengabdi. Masy.*, pp. 308–318, Aug. 2023.
- [6] A. Jannah, P. Arsyianita, A. A. Yuni, W. Harniati, and N. L. Hasanah, “SISTEM INFORMASI PEMASARAN RUMAH KOST BERBASIS WEB,” *J. Simantec*, vol. 8, no. 2, pp. 78–86, Oct. 2020, doi: 10.21107/simantec.v8i2.8899.
- [7] C. E. Lanus, B. J. Belalawe, and E. R. Nubatonis, “IMPLEMENTASI WEB GIS DALAM PENCARIAN KOS KOSAN DI KELURAHAN KAYU PUTIH,” *HOAQ High Educ. Organ. Arch. Qual. J. Teknol. Inf.*, vol. 14, no. 2, pp. 73–81, Dec. 2023, doi: 10.52972/hoaq.vol14no2.p73-81.
- [8] A. Prasetyo and M. A. Rosid, “Perancangan Sistem Informasi Rumah Kos Berbasis Web dan Short Message Service (Whatsapp) Menggunakan PHP dan MySQL,” *Indones. J. Appl. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 18–18, July 2024, doi: 10.47134/ijat.v1i2.3040.
- [9] F. R. Yudhistira and S. T. Dr. Endah Sudarmilah, “Sistem Informasi Pengelolaan Rumah Kos Ayam Tentrem Berbasis Web,” s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. Accessed: Dec. 10, 2025. [Online]. Available: <https://eprints.ums.ac.id/129188/>
- [10] N. L. G. Ambaradewi and I. W. Dika, “MANAJEMEN INFORMASI RUMAH KOST ‘Restra,’” *J. Manaj. Dan Teknol. Inf.*, vol. 11, no. 02, pp. 29–40, Oct. 2021, doi: 10.5281/zenodo.5784810.
- [11] D. Handayani and H. Lubis, “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APLIKASI RUMAH KOS DENGAN MENGGUNAKAN RAPID APPLICATION DEVELOPMENT BERBASIS ANDROID DAN SMS GATEWAY,” *JSI J. Sist. Inf. Univ. Suryadarma*, vol. 8, no. 1, pp. 83–88, May 2021, doi: 10.35968/jsi.v8i1.610.
- [12] C. Ramadhan, M. A. Senubekti, and D. Amalia, “Penerapan Metodologi Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak,” *Router J. Tek. Inform. Dan Terap.*, vol. 3, no. 2, pp. 10–15, Apr. 2025, doi: 10.62951/router.v3i2.411.
- [13] D. Gunawan and E. C. Nugroho, “Sistem Informasi Sewa Rumah Kost Dan Rumah Kontrakan Berbasis Web Di Surakarta,” *INFORMATIKA*, vol. 2, no. 1, Mar. 2015, Accessed: Dec. 10, 2025. [Online]. Available: <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/informatika/article/view/158>
- [14] R. MULIANI, “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENYEWAAN KAMAR KOST BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS PADA KOST BU NUR DESA

PETERONGAN),” other, Universitas Pesantren Tinggi Darul ’Ulum, 2022. Accessed: Dec. 10, 2025. [Online]. Available: <http://eprints.unipdu.ac.id/2986/>